

NÓKIS QALASI AVTOMOBIL JOLLARINIŃ HÁREKET INTENSIVLIGIN BAHALAW

Bayrieva Aysılıw

Bayrievaaysulu@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17098908>

Avtomobil jollarında transport qurallarınıń háreket jedelligin esapqa alıw joldıń málim bólegindegi eki jónelis boyınsha waqıt birliginde ótetuǵın transport qurallarınıń ulıwma sanı (háreket jedelligi), hám de háreket quramınıń bólek gruppaları sanı, ulıwma transport quralları aǵımı (háreket quramı) haqqında maǵlıwmatlar alıw hám toplaw maqsetinde ámelge asırıladı.

Qaraqalpaqstan Respublikası boyınsha 11 avtomobil jolı hám 2 kópir jámi 13 rekonstrukciya obektinde 35,5 km avtomobil jolların ońlaw rejelestirilgen bolıp, ámelde 45,7 km de qurılıs-ońlaw jumısları alıp barıldı.

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2021-jıl 2-apreldegi PQ-5048 sanlı qararına tiykar Qaraqalpaqstan Respublikası boyınsha jámi 505,6 km uzınlıqtaǵı 839 obektte 505,6 km ishki xojalıq jolında ońlaw jumısları tolıq orındandı.

2021-jıl 22 kópir kúndelikli ońlaw jumısları sheńberinde ońlandı, 7 kópirde qayta qurıw jumısları, 3 kópirde kapital ońlaw jumısları, 1 kópir qayta qurıw ushın tabiiy apatlardı saplastırıw boyınsha baǵdarlamaǵa kirgizildi hám qurılıs-ońlaw jumısları dawam etip atır.

664

Xalıq aralıq áhmiyetke iye

986

Mámleketlik áhmiyetke iye

8,127.5

Ishki xojalıq jolları

2,604

Jergilikli áhmiyetke iye

12,381.05

Jami

Qaraqalpaqstan Respublikasındaǵı ulıwma paydalanıwdaǵı avtomobil jolları kórsetkishleri (km)

Háreket quramı hám ólshemleriniń analizi avtomobil jollarınıń texnikalıq hám transport-paydalanıw xarakteristikaların ámeldegi hám keleshekтеgi háreket jedelligine sáykesligin, avtomobil jollarınıń júklengenligin anıqlaw, remontlawlar ara

múddetlerde jol ultanınıń dárz ketiwin qadaǵalawın ámelge asırıw, hám de jollardı saqlaw hám remontlaw ushın ajratılatuǵın qurallarınan paydalanıw natiyjeliligini asırıwǵa múmkinshilik beredi.

Atap aytqanda, transport qurallarınıń reysin esapqa alıw kórsetkishleri tómendegi jaǵdaylarda paydalanıladı :

- avtomobil jolların saqlaw hám remontlaw, qayta qurıw, hám de jol jáne onıń hár túrlı bólimlerin kúsheytıwde islerdi joybarlaw hám shólkemlestiriwde;
- jollardı injenerlik úskenelewde, joldan paydalanıw hám avtotransport xızmeti ushın inshaat hám imaratlardı basqıshlı qurılısındaǵı ilajlardı islep shıǵıwda ;
- avtomobil jollarında háreket qawipsizligin shólkemlestiriw jáne onı támiyinlew ilajların islep shıǵıw, hám de ámelge asırıwda.

Bunnan tısqari, háreket jedelligi hám quramı haqqındaǵı esapqa alıw maǵlıwmatları ilimiy-izertlew hám joybar shólkemleri tárepinen jol tarmaqları hám konkret jollardı proektlestiriw, olardı ekonomikalıq tárepten izertlew, tiykarlaw ushın qóllanbalardı islep shıǵıwda, hám de jol ultanın esaplaw usılların islep shıǵıw, avtomobil jollarınıń elementlerin proektlestiriw normaların belgilewde paydalanıladı.

“O'zavtoyo'l” kompaniyası sistemasında jollardaǵı reysti esapqa alıwdı shólkemlestiriw, támiyinlew jáne onı basqarıw hám de háreket jedelligi hám quramı haqqındaǵı maǵlıwmatlardan ámelde paydalanıw, olardı analiz qılıw, “Avtomobil jollarınan paydalanıw basqarması” ga tapsırıladı.[1]

Jol shólkemleriniń basshıları reysti esapqa alıwdı shólkemlestiriw, ótkeriw, esapqa alıw maǵlıwmatlarınıń tolıq hám anıqlıǵına ornatılǵan tártipte juwapker esaplanadı.

Avtomobil jollarınan ótip atırǵan transport qurallarınıń sanın esapqa alıw avtomatikalıq ásbaplar (esaplaǵıshlar) hám kóz menen kórip, yaǵnıy vizual, jol paydalanıw xızmetindegi shtatdaǵı xızmetkerlerden tayınlangan shaxslar tárepinen ámelge asırıladı.

Háreket jedelligin esapqa alıw, qaǵıydaǵa kóre, barlıq xalıq aralıq, mámleket hám zárúrli jergilikli áhmiyetdegi jollarda ámelge asırıladı. Esapqa alıw ámelge asırılauǵın jergilikli áhmiyetdegi zárúrli jollar, hám de esapqa alıw ámelge asırılmaytuǵın (arnawlı belgilenetuǵın jollar, kem háreket jedelligi bolǵan kirisiw jolları hám t.b) jollar “O'zavtoyo'l” kompaniyası menen kelisken halda Qaraqalpaqstan Respublikası, wálayat hám rayon aymaqlıq jol paydalanıw shólkemleri, jol xo'jalıǵınıń qánigelestirilgen hám pudrat remontlaw-paydalanıw kárxanaları tárepinen dizim menen beriledi.[2]

Mexanik transport quralları hám tirkemelerdiń klassifikaciyası boyınsha júklerdi tasıw ushın transport quralları ush N1, N2, N3 taypalarǵa bólinedi.

- N1 taypa daǵı transport qurallarına júklerdi tasıw ushın mólsherlengen hám salmaǵı 3, 5 t den aspaytuǵın transport quralları túsiniledi.

- N2 taypa daǵı transport qurallarına júklerdi tasıw ushın mólsherlengen hám maksimal salmaǵı 3, 5 t den kóp, lekin 12, 0 t den aspaytuǵın transport quralları túsiniledi.

- N3 taypa daǵı transport qurallarına júklerdi tasıw ushın mólsherlengen hám maksimal salmaǵı 12, 0 t den joqarı bolǵan transport quralları túsiniledi.

- Júk kóteriw boyınsha klassifikaciya, avtotransportlardıń sırtqı kórinisi hám olardıń tiykarǵı gabarit ólshemleri esapqa alınadı

Barlıq avtomobiller háreket quramı tómendegi bólek gruppalar boyınsha esapqa alınadı :

- júk kóteriw qábileti 3, 5 t ǵa shekem bolǵan jeńil júk avtomobilleri (N1 taypa);
- júk kóteriw qábileti 3, 5 t den 12, 0 t ǵa shekem bolǵan ortasha júk avtomobilleri (N2 taypa);
- júk kóteriw qábiliyeti 12, 0 t dan joqarı bolǵan awır avtomobilleri (N3 taypa);
- avtopoezdlar (ámeldegi salmaqlıq taypaları boyınsha);
- jeńil avtomobiller;
- avtobuslar;
- tarktorlar hám awıl xojalıq mashinaları ;
- motocikllar hám velosipedler.

Dala sharayatlarında (vizual) háreket jedelligi hám quramın esapqa alıwdı jumıstıń maqseti hám wazıypasınan kelip shıǵıp, tómendegi dawam etiw waqtında ámelge asırıw usınıs etiledi:

- a) joybar jumısların orınlaw ushın 10 -11 h ǵa shekem ;
- b) jol qatlamın anıqlaw ushın 8-10 h ǵa shekem ;
- v) joldı kapital remontlaw ushın 6 -8 h ǵa shekem ;
- g) joldı ámeldegi remontlaw ushın 4-6 h ǵa shekem ;
- d) jol háreketin shólkemlestiriw ushın 1-4 h ǵa shekem ;
- e) waqtınshalıq jol háreketin shólkemlestiriw ushın 1 h ǵa shekem.

Avtomobil jollarınan paydalanıw maqsetinde háreket jedelligin esapqa alıw joqarıda korsetilgendey alıp barıladı.

Háreket jedelligin kóz menen kórip (vizual) esapqa alıwda, ortasha sutkaliq háreket jedelligi dala sharayatlarında anıqlanǵan 1, 2, 3,... 11 saatlıq (N saat) háreket jedelligi ushın anıqlanǵan ótiw koefficiyenti “K_o” arqalı tómendegi formula menen tabıladı :

$$N_{sut} = N_{saat} * K_o$$

Bul jerde K_o -saatlıq háreket jedelliginen órtasha sutkaliq háreket jedelligine ótiw koefficiyenti

Ortasha jilliq sutkaliq háreket jedelligi tómendegi formula arqalı tabıladı :

$$N_{\text{ór.sut}} = N_{\text{sut}} * K_j$$

Bul jerde K_j ortasha sutkaliq háreket jedelliginen ortasha jilliq háreket jedelligine ótiw koefficiyenti

Háreket quramın anıqlaw ushın ortasha sutkaliq yamasa ortasha jilliq háreket jedelligin ortasha sutkaliq háreket quramınıń salmaqlılıq koefficiyentine kóbeytiriledi.

Háreket baǵdarların anıqlaw, tasılatuǵın júklerdi xarakteristikası hám kólemin, hám de “O'zavtoyol” kompaniyasınıń buyırǵı boyınsha basqa maǵlıwmatlardı jıynaw ushın “DYHXX” menen birgelikte bólek jollarda yamasa jol bóleklerinde transport quralların toqtatıp, háreket jedelligin arnawlı esapqa alıwdı ámelge asırıw múmkin.

Bunday esapqa alıw arnawlı islep shıǵılǵan programma boyınsha ámelge asırıladı.

Transport qurallarınıń háreket jedelligin esapqa alıw boyınsha esabat materialları bul qóllanbada keltirilgen múddetlerde hám tártipte usınıs etiledi.

Esapqa alıw punktleri

- Avtomobil jolınan ótip atırǵan transport quralların esapqa alıw ótkerilip atırǵan órin esapqa alıw punkti dep ataladı.

- Esapqa alıw punktleri ushın avtomobil jollarınıń háreket jedelligi hám quramı ózgeriwı múmkin bolǵan órinleri saylanadı.[3]

- Esapqa alıw punktleri úskenelestirilgenligine kóre avtomatikaliq yamasa vizual (kóz menen kórip) bolıwı múmkin.

- Esapqa alıw punktlerin belgilenip atırǵanda jollar tarmaǵın cıfrlı súwretlew ushın avtomatlastırılǵan sistemada paydalaniletuǵın lokal usıldı esapqa alıw kerek.

- Hár bir esapqa alıw punktindegi jol kóndeleng qırqımınnan belgilengen waqıtta ótip atırǵan transport qurallari háreket baǵdarları boyınsha bólek dizimge alınadı.

Esapqa alıw punktleriniń sanı hám jaylasıwı, hám de olardıń nomerleri “O'zavtoyol” kompaniyasınıń «Avtomobil jollarınan paydalanıw basqarması» shólkemleri tárepinen jol basqarmaları usınısına qaray tastıyqlanadı.

Bul punktlerdiń sanın, jaylasıwın hám nomerlerin ózgeritiw jol xojalıǵı kárxanalarınıń tiykarlanǵan usınıslarına qaray arnawlı kepillikli organnıń jazba ruxsatı menen ámelge asırıladı.

Qaǵıydaǵa kóre esapqa alıw punktleri tómendegi orınlarda jaylastırıladı :

- avtomobil jollarınıń kesisiwlerinde;
- tiykarǵı jolǵa júk yamasa jolawshı payda etiwshi punktlerden, kurort yamasa dala-háwli posyolkalarinnan kelip tutasıwshı avtomobil jolınıń tutaspalarında;
- basqarıw hám sanaat oraylarına keleberiwde, hám de olardan ótkennen keyin;
- avtomobil jollarınıń ayrılıw orınlarında ;

- qala hám iri xalıq punktlerin aylanıp ótiw jollarınıń ayrılıw hám tútasatúǵın orınlarında.

Esapqa alıw punkti jaylasqan jaydı tańlaw ushın jol shólkemleri rekognostsirovka qıdırıwların ótkerip, háreket jedelligin terbelis (ózgeris) ólshemleri, bul terbelislerdiń sebeplerin, orındaǵı ekonomikalıq hám avtotransport baylanısları rawajlanıwınıń kelesheklerin anıqlaydılar.

Esapqa alıw punktiniń orındaǵı ornı jáne onıń úskenelestirilgenligi joldan tuwrı hám keri baǵıtlarda ótip atırǵan barlıq transport quralların hawa rayı sharayatına qaramastan, jıldıń hám sutkanıń qalegen waqtında esapqa alıwdı támiyinley alıwı kerek.

Joldıń reys bólegi hám jol jaǵdayı esapqa alınıp atırǵan rayonda transport qurallarınıń biymálel háreketin támiyinlew kerek.

Kóz menen kórip (vizual) esapqa alıw punktinde esapshınıń kóriw maydanında ótip atırǵan transport quralların baqlawǵa irkinish beretuǵın zatlar bolıwı múmkin emes. Dala sharayatlarında esapqa alıw punktlerin jaylastırıw ushın esapshılar hám ásbaplardıń normada islewin támiyinley alatuǵın budkalar, palatkalar yamasa soǵan uqsas basqa pana etiwshi úskeneler ornatıladı.

Hár bir esapqa alıw punkti ushın jol remontlaw bólimi (YTB) baslıǵında esapqa alıw betalari , avtomatikalıq ásbaplar kórsetkishlerin jazıw ushın jurnallar, jazıw quralları (papkalar, qálemler hám sol sıyaqlı), saatlar, sutkanıń qarańǵı waqtında islew ushın fonarlar, avtomobillerdiń tiykarǵı modelleri boyınsha qóllanba materialları (avtomobillerdiń sırtqı kórinisi túsirilgen plakatlar, júk kótere alıw boyınsha kesteler hám sol sıyaqlı) háreket jedelligin esapqa alıw boyınsha qollanbalardıń kereklishere rezervi bolıwı kerek.[4]

Avtomobil jollarında háreket jedelligin esapqa alıw jol xojalıǵı kárxanalarınıń avtomobil jollarınan paydalanıw bólimleri tárepinen bas injener, jol háreketi qawipsizligi (YHX) boyınsha injener, YTB baslıǵı hám basqa arnawlı belgilengen injener - texniklar quramınan arnawlı belgilengen shaxslar qatnasıwında ámelge asırıladı.

Nókis qalası kósheleriniń háreket intensivligi diagamması

- Avtomobil jollarında transport qurallarınıń háreketin statistikalıq kórsetkishlerin belgilew boyınsha usınıslardı islep shıǵadı.

- Háreketti esapqa alıw boyınsha shólkemlestirilgen - stilistik kórsetkishlerdi islep shıǵadı.

- Shet el hám mámleket ilim, texnika jetiskenlikleri tiykarında esapqa alıw sisteması hám de texnikalıq qurallardı jetilistiriw hám rawajlandırıw boyınsha ilajlardı islep shıǵadı hám ámelge asıradı.

- Mápdar shólkemler hám mákemelerdi háreket jedelligi hám quramı haqqındaǵı maǵlıwmatlar menen támiyinleydi.

- Háreket jedelligin esapqa alıw boyınsha oqıw qóllanbaları hám kórgzbelerdı, hám de esapqa alıw hám esabat hújjetleriniń formaların islep shıǵadı hám baspadan shıǵaradı

Háreket jedelligin esapqa alıwdı ámelge asırıwdá aymaqlıq jol paydalanıw shólkemleri tómendegi tiykarǵı minnetlemelerdi atqaradı.

- Qarawındaǵı avtomobil jollarındaǵı háreket jedelligin esapqa alıwdı shólkemlestiredi hám qadaǵalawǵa aladı.

- Esapqa alıw punktleriniń jaylasıwın tastıyıqlaydı.

- Háreket jedelligin esapqa alıw menen shug'ullanıwshı xızmetkerlerdi tayarlaydı hám olarǵa basshılıq etedi.

- Esapqa alıw maǵlıwmatların úyrenedi, analiz etedi, hám de avtomobil jollarınıń transporttan paydalanıw kórsetkishlerin ámeldegi hám keleshektegi háreket jedel-ligi hám quramına maslastırıw boyınsha usınıslar islep shıǵadı.

- Shólkem qarawındaǵı avtomobil jollarındaǵı transport qurallarınıń háreket jedelligi hám quramı haqqındaǵı jıllıq maǵlıwmatlardı tayarlaydı.

- Jol xojalıqlarında háreket jaddalligini esapqa alıwshı texnikalıq qurallardı qóllawdı ámelge asırıp, olardan normada paydalanıwdı támiyinleydi.

- Jol xojalıqların háreket jaddalligini esapqa alıw boyınsha oqıw qóllanbaları hám kórgzbeleri, hám de esapqa alıw hám esabat hújjetleriniń forma hám blankalari menen támiyinleydi.

Jol xojalıǵı kárxanalarında háreket jedelligin esapqa alıw boyınsha tómendegi hújjetler bolıwı zárúr:

- háreket jedelligin esapqa alıw boyınsha qóllanba ;

- esapqa alıw punktleriniń sxemaları (joldıń sızıqlı grafigida);

- háreket jedelligin esapqa alıw boyınsha juwapkerler (juwapker) shaxslar, operatorlar hám esapqa alıwshılardı belgilew haqındaǵı buyırıqlar.

YHX boyınsha injener hám YTB baslıǵında tómendegiler bolıwı kerek:

- háreket jedelligin esapqa alıw boyınsha qóllanba ;

- esapqa alıwshılardı belgilew haqqındağı buyırıqtan kóshirme;
- avtomatikalıq ásbaplar menen esapqa alıw boyınsha qóllanba hám ásbaplardıń texnikalıq xarakteristikası.

Paydalanılğan ádebiyatlar dizimi:

- 1.Yo'l belgilari. O'zDst 3283-2019.Umumiy texnik shartlari.
- 2.M.N.Adilov, R.V. Nabiyev T.K.Kamolov Qoraqolpog'iston Respublikasi transporti rivojlanishi masalalari. TDTU 1999
- 3.Автожурнал «Инновационные автомобильные дороги: что нас ждет в будущем?». – URL: <http://www.fastmb.ru>
- 4.20. Белоусов А. Дорожная арифметика / А. Белоусов [Электронный ресурс] / Эксперт Урал. – Электрон, журн. – 2017. – № 17 (643). Режим доступа: <http://expert.ru/ural/2017/17/dorozhnaya-arifmetika..>

